

O Símbolo do Amor

Em um dia igual aos outros...

Olhei o céu laranja, símbolo do pôr do sol.

Senti a brisa, e com ela encontrei o símbolo do amor!

Mal sabe aquele vendedor que segura em varetas o poema dos que se amaram...

O comprei, e ao sentir que seu doce ao tocar a minha boca, era a lembrança daquele beijo dos que se amaram!

- Doce e único, pois ao toque da língua se torna lembrança!

A textura é como um abraço dos que se amaram!

- Macio, delicado, onde a alegria ou tristeza encontram conforto!

Ao olhar o símbolo do amor!

Aquele momento...

Aquele instante...

Se tornou o conforto de quem amou e sentiu que a vida não é amarga!

Que o amor é doce, único, macio e delicado como aquele simples algodão doce!

Alan Duarte Villas Boas - 08/08/2025